

Relación de citas

Verenice Cipatli Ramírez Calva
Profesora Investigadora, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Número de CVU 216812

[Enlace a citas de artículos](#)

[Enlace a citas de capítulos](#)

[Enlace a citas de libros](#)

Resumen:

Total de citas tipo A: 127

Total de citas tipo B: 2

Obra Citada

Citas tipo A

Citas tipo B

Artículos

Jiménez Abollado, F. L. y Ramírez Calva, V. C. (2011). Conflictos por el agua en Tepetitlán (Hidalgo, México), siglo XVIII. *Fronteras de la Historia*, 16(1), 209-238. <https://revistas.icanh.gov.co/index.php/fh/articulo/view/400>

Jiménez Abollado, F. L. y Ramírez Calva, V. C. (2014). Por los senderos paralelos del Camino Real de Tierra Adentro: abasto, rutas y comercio de la jurisdicción de Huichapan en el siglo XVIII. *Xihmai*, 9(17), 55-84. ISSN:

1. Antón Rivas, A. S. (2025). Las luchas por el agua en la Cochabamba colonial: hacendados y campesinos en los conflictos por los recursos hídricos (1760-1810). *Anuario de Estudios Americanos*, 82(1), e1133. <https://doi.org/10.3989/aeamer.2025.1.1133> Citado en página: 3.
2. Piedras Camargo, C. M. (2018). Andando por San Miguel: las peregrinaciones del Acolhuacan-Texcoco al santuario del Milagro, en Nativitas-TLAXCALA” (Tesis de maestría en Antropología), UNAM. <https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/632f9485-dc35-43a4-838c-084209ed16ab/content> Citado en página: 75, 184.
3. Bello Núñez, S. (2021). Las haciendas del norte del valle del Mezquital y sus vínculos con la mina de Zimapán en el circuito de la plata, 1750-1815 (Tesis especialista en Historia Económica). UNAM. <https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/32>

1870-6703.

<https://doi.org/10.37646/xihmai.v9i18.248>

[9d8e8f-0448-4443-8c86-94f1513346c7/content](https://doi.org/10.37646/xihmai.v9i18.248)

Citado en página: 14, 27, 54.

4. Bello Núñez, S. (2024). Las haciendas del norte del Valle del Mezquital y su vínculo con el real de minas de Zimapán en la época novohispana. *Revista de El Colegio de San Luis*, 12(23), 4-34. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-899X2022000100126 Citado en: 13.
5. González Arredondo, J. A. (2023). Un caso exitoso: las acciones frente a una enfermedad epidémica en el Real de Zimapán, 1794. *Naveg@merica. Revista electrónica Editada por la Asociación Española De Americanistas*, (30). <https://doi.org/10.6018/nav.558991> Citado en página: 2.
6. Lovera Limberg, M. A. (2023). “Para moverse hay que cruzar. Cinco puentes en la ruta del Camino Real de Tierra Adentro en la alcaldía de Xilotepec” en Martínez Aguilar, G. y Zacarias Capistrán, P. (2023). *Historia de la construcción. Obras públicas y de ingeniería del siglo XVI al XIX*. Universidad Veracruzana, Disponible en https://simehbucket.s3.amazonaws.com/miscfiles/978-607-8923-20-5-historia-de-la-construccion-ii_d6qkyny9.pdf Citado en página 19.
7. Máutz Medina. D. E. (2025). Arqueología pretextual de la historiografía contemporánea sobre los caminos reales del siglo XVIII. *Horizontes históricos. Revista Semestral de los Estudiantes de la Licenciatura en Historia*, 15(30), 125-143. Citado en página: 139, 143.

8. Pérez Mendoza, B. B. (2019). Manuel González Ponce de León y la transformación social, política y económica del pueblo Santiago Acusilapa, Huichapan, en el siglo XVIII. *Revista Cambios y Permanencias*, 10(2), 516-543. ISSN 2027-5528. Citado en páginas: 520.
9. Pérez Mendoza, B. B. (2020). Familias y redes: conflictos, calamidades e Independencia en la subdelegación de Huichapan, 1788-1813. *Revista Cambios y Permanencias*, 11(1), 316-356. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/artic/e/view/11063> Citado en páginas: 323, 324.
10. Pérez Mendoza, B. B. (2021). De arrieros y comerciantes a insurgentes: prosopografía de los Villagrán en la antigua subdelegación de Huichapan, México. *Cambios y Permanencias*, 12(2), 516–543. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/artic/e/view/12844> Citado en página: 520.
11. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. (2023, 30 de junio). *Decreto por el que se declara como zona de monumentos históricos la superficie de 66-67-30.6 hectáreas en la localidad de Huichapan, municipio de Huichapan, estado de Hidalgo. Diario Oficial de la Federación.* <https://www.huichapan.gob.mx/files/DecretoZonadeMonumentos.pdf>
12. Ramírez Casas, U. (2024). "A indómitas naciones puse ley". *Discursos y acciones de guerra contra los chichimecas de Sierra Gorda, siglo XVI-XVIII.* Universidad de Guadalajara. Citado en páginas: 150.
13. Aramburu Zudaire, M. (2021). Pedro de Abaurrea y la comunidad navarra del Perú a comienzos del siglo

Jiménez Abollado, F. L. y Ramírez Calva, V. C. (2015). La familia de Juan de Jaso El

Mozo: prototipo de una élite regional en el valle de Tula, México (1527-1609), *Naveg@mérica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas*, 15, 1-22. <http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/240861/183161>

Jiménez Abollado, F. L. y Ramírez Calva, V. C. (2012). Dos generaciones: Don Pedro Moctezuma Tlacahuepantzin, Don Martín Cortés Motlatocazoma y Don Diego Luis Ilhuitl Temoctzin. Fundación y pugnas de un mayorazgo indio, 1540-1587. *Revista Hidalguía. La revista de genealogía, nobleza y armas*, 353, pp. 523-556.

- XVII. *Príncipe de Viana*, 82 (281), 937-961 <https://share.google/XDt9TxsMQOIGFAXDP> (Citado en bibliografía).
14. Delgado Aguiñaga, L. E. (17 de marzo de 2019). *El primer cuarto de siglo. Es Lo Cotidiano*. Recuperado de <https://www.eslocotidiano.com/articulo/tachas-301/el-primer-cuarto-de-siglo/20190317025752052476.html>
15. Sánchez, R. (2019). Polémica de privilegios, un estudio comparativo de los textos Relación (1542) de Cabeza de Vaca e Historia, Capítulo XV, (1742) de Mota Padilla. *Revista de Historia de América*, (157), 45-69. <https://doi.org/10.35424/rha.157.2019.69> Citado en página: 53.
16. Sotomayor Carlo, A. (2021). Dispensa, endogamia y milicia: historia social para la genealogía de algunas familias de Aguada, Puerto Rico. Siglos XVII y XVIII. *Hereditas. Revista de Genealogía Puertorriqueña*, 22(1), 91-119, (2021). Citado en página: 108.
17. Zabalza Seguí, A. (2020). Del solar bajonavarro a la Nueva España: el viaje de Juan de Jasos (1523). *Onomástica desde América Latina*, 1(1), 3-20. <https://doi.org/10.48075/odal.v1i1.24157> Citado en páginas: 17, 18, 19.
18. “El códice Boturini: 6. Toltecas (láminas 6 y 7).” *mmfilesi*, 27 junio 2020, <https://www.mmfilesi.com/el-codice-boturini-laminas-6-y-7/>
19. “Pedro de Moctezuma.” *Wikipedia, la enciclopedia libre*, https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Moctezuma

20. Castro Gutiérrez, Felipe (2021). *Nobles, esclavos, laboríos y macehuales. Los nuevos súbditos indianos del rey*. Universidad Nacional Autónoma de México. Citado en bibliografía.
21. López Mora, R. (2020), Aceptación, adaptación o resistencia. La idea de la Conquista en escritos indígenas del siglo XVI. *Antropología. Revista Interdisciplinaria del INAH*, 4(8), pp. 5-18. (Citado en bibliografía).
22. Mira Caballos, E. (2023): *El descubrimiento de Europa. Indígenas y mestizos en el Viejo Mundo*. Editorial Crítica.
23. Ramírez Méndez, J. (2022). “Un mosaico de pastores de almas. Configuración espiritual de San Sebastián Atzacualco, siglo XVI” en Martínez López-Cano, M. P. y Cervantes Bello, F. J. (Coords.). *Iglesia y conquista. Los procesos fundacionales* (pp. 151-183). México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, 2022. Citado en p. 161.
24. Ramírez Méndez, J. (2025) “Pedro Moctezuma. Un hombre que cambió para no cambiar del todo” en Cervantes Bello, F. J. y Martínez López-Cano, M. P. (Coords). *Historias de vida en la Iglesia novohispana* (pp. 353-387). México: UNAM. Citado en páginas: 353, 354, 362, 379.
25. Reyes Martínez, A. (2023). El papel de la alta nobleza femenina accitana durante los siglos XVI-XIX. Resquicios de poder entre el palacio y el convento” en Espinosa, M. C. y López Cordero, J. A. *XV Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres:*

- Ramírez Calva, V. C. (2009). Indios y españoles en la contienda por el control del agua en Tula, Hidalgo, siglos XVIII-XIX. *Dimensión Antropológica*, 47, 103-124. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/dimension/article/view/1472>
- Ramírez Calva, V. C. (2023). Una mirada a la población de la jurisdicción de Tula a través del censo de Revillagigedo, 1790. (2023). *Xihmai*, 18(36), 151-198. <https://doi.org/10.37646/xihmai.v18i36.598>
- Comunicaciones* (pp. 329-359). Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9185686> Citado en página: 334.
26. Antón Rivas, A. S. (2025). Las luchas por el agua en la Cochabamba colonial: hacendados y campesinos en los conflictos por los recursos hídricos (1760-1810). *Anuario de Estudios Americanos*, 82(1), e1133. <https://doi.org/10.3989/aeamer.2025.1.1133> Citado en página: 3.
27. González Mina, B. (2018). Conflictos y alianzas por las aguas de los ríos San Pedro y Sierra Nevada pertenecientes al Valle de Toluca, segunda mitad del siglo XVIII (Tesis de maestría en Historia). El Colegio Mexiquense. Citado en página: 145, 153, 161, 175.
28. Ortega Morales, I. J. (2019). Historia de la lucha por la tierra y el agua en el valle de Tehuacán (1619-1781) (Tesis de licenciatura en Historia) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. https://www.academia.edu/40192415/Tesis_Historia_de_la_lucha_por_la_tierra_y_el_agua_en_el_valle_de_Tehuac%C3%A1n_1619_1781 Citado en página: 20
29. Ramírez Casas, U. (2024). "A indómitas naciones puse ley". *Discursos y acciones de guerra contra los chichimecas de Sierra Gorda, siglo XVI-XVIII*. Universidad de Guadalajara. Citado en páginas: 155.
30. Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. (2025). *Diversidad cultural y derechos humanos: Situación de la comunidad afrodescendiente en el Estado de Michoacán*. https://cedhmichoacan.org/images/PDF/informes_especiales/Informe%20Especial_Diversidad_Cultural

Ramírez Calva, V. C. (2012), La población de Ixmiquilpan a través de dos padrones 1791-1819. *Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, nueva época*, 1(2), 78–99.

Ramírez Calva, V. C. (2012). La población de la jurisdicción de Ixmiquilpan a través del padrón de Revillagigedo, 1791. *Xihmai*, 7(13), 25-44.

Ramírez Calva, V. C. (2013). Sistemas de riego en Ixmiquilpan, Tetepango y Tula, siglos XVII-XIX. *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, 34(136), 147-185. <https://doi.org/10.24901/rehs.v34i136.166>

[y_DH_de_la_Comunidad_Afrodescendiente.pdf](#)

Citado en página 54 y 149.

31. Cahuich Campos, M. B. (2020). III. Historia de población. Estudios de demografía histórica en el siglo XIX desde el Proyecto Valle del Mezquital” en López Aguilar, F., López Hernández, H. y Battcock, C. (coords.) (2020). *Entramados en el Mezquital: Treinta años de investigaciones interdisciplinarias del Proyecto Valle del Mezquital* (pp. 129-165). Instituto Nacional de Antropología e Historia. Citado en página: 142.
32. Moreno Vidal, C. F. (2021). Análisis Iconográfico de la Portada del Templo de San Miguel Arcángel, en Ixmiquilpan, Hidalgo. *Mirabilia: Electronic Journal of Antiquity, Middle & Modern Ages*, 33, 628-697. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9039645> Citado en página 633.
33. Cahuich Campos, M. B. (2020). III. Historia de población. Estudios de demografía histórica en el siglo XIX desde el Proyecto Valle del Mezquital”. En López Aguilar, F., López Hernández, H. & Battcock, C. (Coords.) (2020). *Entramados en el Mezquital: Treinta años de investigaciones interdisciplinarias del Proyecto Valle del Mezquital* (pp. 129-165). Instituto Nacional de Antropología e Historia. Citado en página: 142.
34. Eustaquio Flores, C. (2018). *Insectos acuáticos del río Tula Hidalgo, México: Composición, abundancia y distribución* (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias. <https://tesiamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/no>

- [viembre/0783328/0783328.pdf](#) Citado en páginas: 13, 17.
35. Fournier, P. y López Aguilar, F. (2015). “El Camino Real, la minería y la producción de carbón entre los otomíes del Valle del Mezquital” en Quiñones Hernández, L. C. (coordinador). *Patrimonio e Identidad en el Camino Real de Tierra Adentro y el Camino Nacional*. UJED, UAEH, ENAH, PROFOCIE, 2015. Citado en páginas: 35, 62.
36. González Arredondo, J. A. . (2023). Un caso exitoso: las acciones frente a una enfermedad epidémica en el Real de Zimapán, 1794. *Naveg@mérica. Revista electrónica Editada por la Asociación Española De Americanistas*, (30). <https://doi.org/10.6018/nav.558991> Citado en página: 2.
37. Graham, J. (2015). "A Tale of Two Valleys: An Examination of the Hydrological Union of the Mezquital Valley and the Basin of Mexico” en Galindo, J. (ed.) *Mexico in Focus: Political, Environmental, and Social Issues* (pp. 33-79). Nova Science Publishers. https://www.academia.edu/10080403/A_Tale_of_Two_Valleys_An_Examination_of_the_Hydrological_Union_of_the_Mezquital_Valley_and_the_Basin_of_Mexico Citado en página: 8
38. Graham, J. (2018). “La union hidrológica entre el Valle del Mezquital y la Cuenca de México en el largo plazo” en Galindo Rodríguez, J. (ed.). (2018). *México contemporáneo: aspectos económicos, políticos y sociales* (pp. 63-120). Universidad Veracruzana Citado en página: 112.

https://www.academia.edu/38515549/M%C3%A9xico_Contempor%C3%A1neo_Aspectos_Econ%C3%B3micos_Pol%C3%ADticos_y_Sociales

39. León Villalobos, J. M. (2019). Mapping from spatial meaning: bridging Hñahñu (Otomi) ecological knowledge and geo-information tolos. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 15(49), 2-11. <https://link.springer.com/article/10.1186/s13002-019-0329-9> Citado en páginas: 2, 11.
40. Marín Celestino, A. E, et. al. (2019). Identification of the Hydrogeochemical Processes and Assessment of Groundwater Quality, Using Multivariate Statistical Approaches and Water Quality Index in a Wastewater Irrigated Region. *Water*, 11(8), 2-24. <https://www.mdpi.com/2073-4441/11/8/1702> Citado en página: 4.
41. Méndez Gómez, D. (2020). *El mapa de Atenco-Mixquihuala: su escritura y cartografía* (Tesis de licenciatura en Etnohistoria). Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia. https://www.researchgate.net/publication/366548384_MapadeAtenco-Mixquihuala_Tesis.pdf Citado en página: 59, 190, 191,
42. Méndez Gómez, D. (2022). *El mapa de Atenco-Mixquihuala: Análisis toponímico y cartográfico*. México: INAH, INNEHRM. Citado en páginas: 69, 196.
43. Méndez Gómez, D. (2023). Los topónimos en Tetepango, Hidalgo: ventanas a la historia particular de sus localidades. *Tlalli. Revista De Investigación en Geografía*, (9), 6-30.

<https://doi.org/10.22201/ffvl.26832275e.2023.9.1967>

Citado en páginas: 10.

44. Miranda-Rodríguez, O. (2019). *El estudio de caso de la organización económica, política y social resultante del uso, control y aprovechamiento de los manantiales de El Tephé* (Tesis de maestría). Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco, Estado de México. http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/10521/4300/Miranda_Rodriguez_O_MC_ISEI_Desarrollo_Rural_2019.pdf?sequence=1 Citado en página: 34.
45. Quezada Ramírez, M. F. (2015). *Las comunidades indígenas de Hidalgo. Ixmiquilpan Vol. III*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/10521/4300/Miranda_Rodriguez_O_MC_ISEI_Desarrollo_Rural_2019.pdf?sequence=1 Citado en páginas: 11, 12
46. Ramírez Casas, U. (2024). *"A indómitas naciones puse ley". Discursos y acciones de guerra contra los chichimecas de Sierra Gorda, siglo XVI-XVIII*. Universidad de Guadalajara. Citado en página: 155.
47. Reyes, C. V. (2018). *Las transformaciones ambientales e implicaciones sociales en el Valle del Mezquital* (Tesis de maestría). Universidad Autónoma del Estado de México. <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99812/Las%20transformaciones%20ambientales%20e%20implicaciones%20ambientales%20en%20el%20Valle%20del%20Mezquital.pdf?sequence=1> Citado en páginas: 50, 53.

- Ramírez Calva, V. C. (2017). Poder y herencia: el mayorazgo Jaso. Tula, Hidalgo, siglos XVI-XVIII. *Letras Históricas*, 16, 37-68. ISSN: 2007-1140. DOI: <http://dx.doi.org/10.31836/lh.16.6556>
- Ramírez Calva, V. C. (2017). Retos historiográficos en la historia de los pueblos de indios de la región minera Pachuca-Real del Monte. *Xihmai*, 12(24), 79-100. <http://www.lasallep.edu.mx/xihmai/index.php/xihmai/article/view/403>
48. Río Rosas. (2024, 22 de febrero). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Rosas&oldid=158356376
49. Rosas Ávila, J. et. Al. (2015). Análisis multicriterio para la delimitación de una región árida del centro de México. *Acta Universitaria*, 25(4), 11-25. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5635296> Citado en páginas: 12.
50. Krozer, A. (2022). Alianzas matrimoniales y concentración de riqueza entre élites mexicanas del siglo XIX. *Estudios sociológicos*, 40(120), 561-576. <http://dx.doi.org/10.24201/es.2022v40n119.2128> Citado en página: 565.
51. Krozer, A., y Garza, D. C. (2023). Object of attraction: The wife, the dowry, and the distribution of wealth in 19th-century Mexico. Krozer, A. y Castañeda, G. *Wealth, Development, and Social Inequalities in Latin America* (pp. 212-230). Routledge.
52. Zabalza Seguín, A. (2020). Del solar bajonavarro a la Nueva España: el viaje de Juan de Jasos (1523). *Onomástica desde América Latina*, 1(1), 3-20. <https://doi.org/10.48075/odal.v1i1.24157> Citado en páginas: 16, 17, 20.
53. Carrillo Galicia, C. A. (2023). Una historia ambiental para la “Comarca Minera” en Hidalgo. *Edähi Boletín Científico de Ciencias Sociales y Humanidades del ICSHu*, 11(22), 72-83. <https://doi.org/10.29057/icshu.v11i22.10091> Citado en página: 77
54. Roldán Cruz, E. I. y Cruz Bustos, A. Y. (2024). Actores Sociales, Historia Oral y Uso del Suelo En

- Pachuca. *Revista de Estudios Regionales Nueva Época* 2(3):74-91.
<https://doi.org/10.59307/terne2.378>. Citado en página: 91.
- Ramírez Calva, V. C. (2020). Agua y reforma agraria: una hacienda del altiplano mexicano, 1918-1946. *Mundo Agrario*, 21(47), e141. ISSN 1515-5994
<https://doi.org/10.24215/15155994e141>.
55. Caballero García, D. A. (2023). Las transformaciones del paisaje cultural en Atotonilco de Tula, Hidalgo, México. *GeoGraphos: Revista digital sobre Geopolítica, Geografía y Ciencias Sociales*, 14(2), 217-251.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9170123> Citado en página: 233.
56. Calleros García, F. M. (2024). Tenencia de la tierra y desarrollo agropecuario en Canatlán, Durango. Cambios y continuidades en la transición al siglo XX, 1898-1938 (Tesis de doctorado en Estudios Socioculturales). Universidad Autónoma de Aguascalientes.
https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Marco-Calleros-Garcia/publication/386251508_Tenencia_de_la_tierra_y_desarrollo_agropecuario_en_Canatlan_Durango_Cambios_y_continuidades_en_la_transicion_al_siglo_XX_1898-1938/links/674a75c2876bd177782ed77b/Tenencia-de-la-tierra-y-desarrollo-agropecuario-en-Canatlan-Durango-Cambios-y-continuidades-en-la-transicion-al-siglo-XX-1898-1938.pdf Citado en página: 21.
57. Neri Guarneros, P., y Sánchez Esquivel, P. (2025). Entre justicia social y modernización económica: la industria lechera y dotación ejidal en el Valle de Cuautitlán, México, 1917-1937. *Historia Agraria De América Latina*, 6(02), 21–45.

<https://doi.org/10.53077/haal.v6i02.269> Citado en página: 23.

58. Pérez Mendoza, B. B., y Juárez Hernández, S. J. (2024). Entre arrendamientos y ventas: el proceso de expropiación y dotación de la hacienda y formación de los ejidos El Minthó y El Astillero, siglo XX, Huichapan, México. *Revista Cambios y Permanencias*, 15(1), 55-73. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/articloe/view/15329/13439> Citado en páginas: 57.

59. Tronin, S. y Litonin, Y. K. (2020). Использование разрешительных механизмов для формирования устойчивой регуляторной среды в аграрном секторе (Use of permissive mechanisms for the formation of a stable regulatory environment in the agricultural sector). *Matters of Russian and International Law*, 10(9B), 196-203. <http://publishing-vak.ru/file/archive-law-2020-9b/4-tronin-litonin.pdf> Citado en páginas: 201.

Ramírez Calva, V. C. (2022). Los huertos del semidesierto mexicano, siglos XVI-XVIII. *Naveg@mérica. Revista electrónica Editada Por La Asociación Española De Americanistas*, (28). <https://doi.org/10.6018/nav.508641>

60. Tejeda Guevara, R. A.,; Cervantes Rendón, E. y Rodríguez Martínez, A. (2023). “El huerto familiar y el nexo AEA: estudio de revisión” en Cervantes Rendón, E. y Montano Armendáriz, G. *Revisiones y aproximaciones multi e interdisciplinarias de temas socioambientales*. El Colegio de Chihuahua. Disponible en <https://n9.cl/8gdjpv> Citado en página: 103.

Ramírez Calva, V. C. (2023). La encomienda en tiempos de Hernán Cortés. El caso de Ixmiquilpan. *Revista de El Colegio de San Luis*, 13(24).

61. 和田杏子 (2024). [18 世紀メキシコにおけるインディオ村落共同体の変容と地域社会—イスミキルパン郡マペテ教会堂再建事業をめぐる裁判の分析から—](#)ラテンアメリカ研究年報

(Wada, K. (2024). Transformación de las comunidades indígenas y la sociedad local en el México del siglo XVIII: Un análisis del juicio relativo a la reconstrucción de la iglesia de Mapete en el condado de Izmiquilpa. *Informe anual de estudios latinoamericanos*, 44, 87-116. https://doi.org/10.51100/annualofajel.44.0_87 Citado en página 91 Y 112.)

Capítulos de libro

[Regresar al inicio](#)

Jiménez Abollado, F. L. y Ramírez Calva, V. C. (2015). “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios de la jurisdicción de Huichapan a fines del siglo XVIII” en Quiñones Hernández, L. C. (coord.). *Patrimonio e Identidad en el Camino Real de Tierra Adentro y el Camino Nacional* (pp. 225-251). Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Escuela Nacional de Antropología e Historia.

62. Fernández Espinosa, J. A. (2023). “Contra “el general desorden”: el reglamento interino de bienes de comunidad para la jurisdicción de Zempoala (1805-1808).” *Naveg@mérica*, 30, 1-27. Citado en página 5 y en bibliografía.

63. Illescas Mogrovejo, B. X (2023), *Terra e comunità indigene in Messico. Dall’età pre-cortesiana alla legge sull’alienazione coattiva delle proprietà fondiarie delle corporazioni (1856)*, Milán. Università degli Studi di Milano-Bicocca. Tesis para optar al Grado de Dottorato de Ricerca in Scienze Giuridiche, 2023. Citado en página 143 y en bibliografía.

64. Pérez Mendoza, B. B. (2019). *Hacendados, arrieros y bandidos: elite y configuración en Huichapan, 1788-1812*, Puebla, Benemérita Universidad de Puebla/Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélaz Pliego”, Tesis para obtener el Grado de Maestro en Historia, 2019. Citado en pp. XIX, 42 y en bibliografía.

Ramírez Calva, V. C. (2018). “El repartimiento del agua del río Tecozautla

65. Benito Benedetto, B. B. (2023). Conflictos y acuerdos en la presa Madero: las primeras experiencias

(Hidalgo), siglos XVII-XVIII” en Rojas Ramírez, J. P.; Torres Rodríguez y González Santana (coords.). *Las ciencias en los estudios del agua: viejos desafíos sociales y nuevos retos* (pp. 139-162.). Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara, ISBN: 978-607-5473-22-2

Ramírez Calva, V. C. 2018. “El riego en Ixmiquilpan, siglos XVIII-XIX” en Rosas Salas, S.; Toxqui Furlong, M.; Jiménez Marce, R. (editores). *Usos e historias del agua en México: riego, ciudad y legislación* (pp. 33-59). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Pliego, Ediciones del Lirio. ISBN: BUAP 978-607-525-512-5; Ediciones Lirio, 9978-607-8569-32-8.

Ramírez-Calva, V. C. (2010). “El agua, los pueblos de indios y las haciendas. Tetepango e Ixmiquilpan, siglos XVIII-XIX” en Murillo D, Palerm-Viqueira J. (eds.). *Primer Congreso Red de Investigadores Sociales Sobre Agua.*

organizativas en Huichapan, Hidalgo, México, 1900-1956. *Cambios y Permanencias*, 14(1), 71-92. https://www.academia.edu/105582879/Conflictos_y_acuerdos_en_la_presa_Madero_las_primeras_experiencias_organizativas_en_Huichapan_Hidalgo_M%C3%A9xico_1900_1956 Citado en página: 73, 74.

66. Pérez Mendoza, B. B., y Juárez Hernández, S. J. (2024). Entre arrendamientos y ventas: el proceso de expropiación y dotación de la hacienda y formación de los ejidos El Minthó y El Astillero, siglo XX, Huichapan, México. *Revista Cambios y Permanencias*, 15(1), 55-73. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/15329/13439> Citado en páginas: 64.

67. Escobar Ohmstede, A. y Topete Pozas, O. (2020). El agua y su legislación. Acuerdos y conflictos en los Valles Centrales de Oaxaca (México), en la transición del siglo XIX al siglo XX. *Mundo agrario*, 21(48). <https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe150/13344> Citado en página 18.

68. Palerm-Viqueira, Jacinta (2014). “Are visible and strong legal frameworks always necessary to sustain irrigation institutions?: some wider lessons for water resource management”, *WIREs Water*, 2014, 1:295–304. <https://doi.org/10.1002/wat2.1020> Citado en páginas: 298, 303.

Ramírez Calva, V. C. (2018) “Primeras aproximaciones al cacicazgo de don Pedro Moctezuma” en Jiménez Abollado, F. L. y Ramírez Calva, V. C. (coords.), *Estudios de antropología e historia. Historia Colonial*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

69. Ramírez Méndez, J. (2025) “Pedro Moctezuma. Un hombre que cambió para no cambiar del todo” en Cervantes Bello, F. J. y Martínez López-Cano, M. P. (coords). *Historias de vida en la Iglesia novohispana* (pp. 353-387). UNAM. Citado en páginas: 361.

Libros

[Regresar al inicio](#)

Jiménez Abollado, F. L. y Ramírez Calva, V. C. (2011). *Pretensiones señoriales de don Pedro Moctezuma Tlacahuepantzin: desafíos y vicisitudes de un mayorazgo, 1528-1606. Estudio y fuentes documentales*. UAEH-CONACYT. ISBN: 978-607-482-087-4.

70. Villella, P. B. (2016). *Indigenous Elites and Creole Identity in Colonial Mexico, 1500–1800*. Cambridge University Press, 2016, p. 39.

71. Bosque Cantón, M. C. (2016). Estudio de la pintura de Tecpatepec. Tesis de maestría en Historia. El Colegio Mexiquense. Citado en página: 87.

72. Castañeda de la Paz, M. y Luque Talaván, M. (2021). *Para que de ellos e de vos quede memoria. La heráldica indígena novohispana del centro de México*. UNAM. Citado en páginas: 228, 229.

73. García Hernán, D. (2020). Sangre, nobleza y poder en los comienzos del Virreinato de Nueva España. *Hipogrifo*, 8.1, 2020, 207-221 <http://dx.doi.org/10.13035/H.2020.08.01.15> Citado en página 213 y en bibliografía.

74. Gómez García, L. E. (2022). Vínculos, estrategias y prácticas políticas. Subdelegados y caciques en la subdelegación de Tecali, Intendencia de Puebla. *Temas Americanistas*, 49, 141-169. DOI: <https://dx.doi.org/10.12795/Temas-Americanistas.2022.i49.08>. Citado en página 149.

75. Laird, A. (2024). The Earliest Known Text in Latin by a Nahuatl Speaker: Juan de Tlaxcala, “Verba

- sociorum domini Petri Tlacauepantzi” (1541). *Ethnohistory*, 71(4) 509-536. DOI 10.1215/00141801-11513026 Citado en página 510 y en bibliografía.
76. López-Portillo, J. J. (2018). *‘Another Jerusalem’. Political Legitimacy and Conrtly Government in the Kingdom of New Spain (1535-1568)*. Brill, 2018. ISBN 978 900 4341 449. Citado en p. 179 y en bibliografía.
77. Méndez Gómez, D. (2020). *El mapa de Atenco-Mixquiahuala: su escriitura y cartografía* (Tesis de licenciatura en Etnohistoria). Escuela Nacional de Antropología e Historia / Instituto Nacional de Antropología e Historia. https://www.researchgate.net/publication/366548384_MapadeAtenco-Mixquihuala_Tesis.pdf Citado en página: 87.
78. Méndez Gómez, D. (2022). *El mapa de Atenco-Mixquihuala: Análisis toponímico y cartográfico*. México: INAH, INNEHRM. Citado en página: 91.
79. Raminelli, R. (2023). Alta nobreza e os limites da soberania régia na Nova Espanha e Brasil, séculos XVI e XVII”. *Esboços: Histórias Em Contextos Globais*, 30(54), 277–295. <https://doi.org/10.5007/2175-7976.2023.e94035> Citado en página 9 y en bibliografía.
80. Ramírez Méndez, J. (2022). “Un mosaico de pastores de almas. Configuración espiritual de San Sebastián Atzacualco, siglo XVI” en Martínez López-Cano, M. P. y Cervantes Bello, F. J. (coords.). *Iglesia y conquista. Los procesos fundacionales* (pp. 151-183). Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,

Universidad Nacional Autónoma de México. Citado en página 173.

81. Ramírez Méndez, J. (2025) “Pedro Moctezuma. Un hombre que cambió para no cambiar del todo” en Cervantes Bello, F. J. y Martínez López-Cano, M. P. (Coords). *Historias de vida en la Iglesia novohispana* (pp. 353-387). UNAM. Citado en páginas: 353, 362.
82. Rosas García, J. (2012). El germen de una élite novohispana: Gerónimo López "El Viejo" y Jerónimo López "El Mozo" (1521-1608). Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
<http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/handle/231104/4736>
Citado pp. 21, 22 y 23 y en bibliografía.
83. Rosas García, J. (2015). El desarrollo de la élite novohispana: el mayorazgo de Gabriel López de Peralta como antecedente para la conformación del marquesado de Salvatierra (1608-1708). Tesis de maestría en Historia. El Colegio de San Luis.
<http://biblio.colsan.edu.mx/tesis/RosasGarciaJuanita.pdf>
Citado en páginas: IV, V, 6, 7, 206.
84. Rovira Morgado, R. (2013). De valeroso *quauhpilli* a denostado *quahtlahtoani* entre los tenochcas: radiografía histórica de don Andrés de Tapia Motelchiuhtzin”. *Estudios de Cultura Nahuatl*, 45, 157-195. Citado en página 159 y bibliografía.
85. Rovira Morgado, R. (2014). “Almacenamiento centralizado y comercio multicéntrico en México-Tenochtitlan”. *Relaciones*, 138, 181-208. Citado en página 188 y en bibliografía.

86. Rovira Morgado, R. (2014). *Las cuatro parcialidades de México-Tenochtitlan: espacialidad prehispánica, construcción virreinal y prácticas judiciales en la Real Audiencia de la Nueva España (Siglo XVI)*, Universidad Autónoma de Madrid. Tesis de Doctorado en Historia Moderna, 2014. Citado en página 75 y en bibliografía.
87. Valadez Vázquez, R., Castañeda de la Paz, M. y Jiménez-Badillo, D. (2021), *Zempoala. Historia y paisaje de un corregimiento en Estado de Hidalgo*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Anahuac Veracruz. Citado en página 60 y en bibliografía.
88. Villella, P. B. (2016), “For So Long the Memories of Men Cannot Contradict It”: Nahua Patrimonial Restorationism and the Law in Early New Spain”. *Ethnohistory* 63(4) DOI 10.1215/00141801-3639583. Citado en página 702 y en bibliografía.
89. Villella, P. B. (2016). “For So Long the Memories of Men Cannot Contradict It”: Nahua Patrimonial Restorationism and the Law in Early New Spain. *Ethnoristory*, 63 (4), 702.
90. Villella, P. B. (2016). *Indigenous Elites and Creole Identity in Colonial Mexico, 1500-1800*. Cambridge University Press. ISBN: 9781107129030. Citado en página 39 y bibliografía.
91. Villella, P. B. y García Loaeza, P. (2022). “Introduction” en Villella, P. B. y García Loaeza, P. (Ed.). *The Conquest of Mexico. 500 Years of Reinventions* (pp. 1-28). University of Oklahoma Press. Citado en página 24 y en bibliografía.

Ramírez Calva, V. C y Jiménez Abollado, F. L. (coords.) (2009). *Historia colonial del Estado de Hidalgo*. Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ISBN: 978-607-482-035-5.

Ramírez Calva, V. C. (2010). *Caciques y cacicazgos indígenas en la región de Tollan, siglos XIV-XVI*. El Colegio de Michoacán.

92. 2014. *El agua que mueve a México. XXV Aniversario*. México, CONAGUA-SEMARNAT, 2014. <http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Campania/CGCCA-1-14.pdf> Citado en página: 286
93. Gloël, Matthias (2016). La Edad Moderna: el término y su presencia en las historiografías occidentales. *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*. 20(2). Citado en página: 21.
94. Reyes, C. V. (2018). *Las transformaciones ambientales e implicaciones sociales en el Valle del Mezquital*. Tesis de maestría. Universidad Autónoma del Estado de México. <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99812/Las%20transformaciones%20ambientales%20e%20implicaciones%20ambientales%20en%20el%20Valle%20del%20Mezquital.pdf?sequence=1> Citado en página: 44.
95. Alcauter Guzmán, J. L. (2017). Territorialidad, comunidad y cacicazgo: la Magdalena y San Pablo durante el siglo XVIII. Tesis de maestría en Geografía Humana. COLMICH. Citado en la página: 79.
96. Bautista y Lugo, G. (2023). Pedro Tesifón Moctezuma y la gracia del vasallo. O de cómo hacer éxitos europeos con fracasos americanos. *Magallánica: revista de historia moderna*, 9(18), 26-52. Disponible en <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica/article/view/7326>. Citado en páginas: 30, 32, 33.
97. Bosque Cantón, M. C. (2016). Estudio de la pintura de Tecpatepec. Tesis de maestría en Historia. El

1. Jiménez Abollado, F. L. (2011). Mercedes y privilegios para consolidar un mayorazgo indiano: de don Pedro Moctezuma Tlacahuepantzin a don Pedro Tesifón Moctezuma, primer conde de Moctezuma (1569-1639). *Boletín Americanista*, 61(63). Citado en páginas: 191, 192, 194, 204.
2. Jiménez Abollado, F. L. (2018). Encomiendas vacas y rentas de don Pedro Tesifón Moctezuma y su familia en la primera mitad del siglo XVII. *Fronteras de la Historia*, 23(1), 162-183.

- Colegio Mexiquense. Citado en páginas: 78, 80, 88, 89, 91, 103, 116, 123, 124, 125, 189.
98. Burkhart, L. M.; Boone, E. H., Tavárez, D. y McEwan, C. (2017). Painted Words: Nahua Catholicism, Politics, and Memory in the Atzaqualco Pictorial Catechism. *Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology*, (39), i-384.
99. Caballero García, D. A. (2023). Las transformaciones del paisaje cultural en Atotonilco de Tula, Hidalgo, México. *GeoGraphos: Revista digital sobre Geopolítica, Geografía y Ciencias Sociales*, 14(2). Citado en página: 227.
100. Caballero García, D. A. (2024). Procesos territoriales en la transformación de los topónimos del Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo. *Tlalli. Revista de Investigación en Geografía*. DOI: 10.22201/ffyl.26832275e.2024.11.1970. Citado en páginas: 34, 37, 44, 56.
101. Cerón Sandoval, J. (2019). Los indios de pueblos ante la justicia colonial: Identidades, mediadores y estrategias judiciales en los pueblos de indios de Chile central. (Pomaire y Talagante, 1750-1805). Tesis de Magíster en Historia. Pontificia Universidad Católica de Chile. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/26962> Citado en páginas: 43 y 136.
102. Galindo Rodríguez, R. (2016). Estructura política en el Valle de México: siglo XVI. Tesis de licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. UNAM. <https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/18042d01-9fe4-4477-ab1a->

<https://doi.org/10.22380/20274688.3>

15 Citado en página: 163.

[5a278fdb8bb7/content?utm_source=chatgpt.com](https://doi.org/10.4000/nuevomundo.60646)

Citado en páginas: 50, 51, 88,

103. Gamboa Cabezas, L. y Cobean, R. (2017). Comments on Cultural Continuities between Tula and the Mexica” en Nichols, D. y Rodríguez Alegría, E. (Ed.). *The Oxford Handbook of The Aztecs*. Oxford University Press. Citado en páginas: 64, 65.
104. Gómez García, L. E. (2011). Un linaje enfrentado por el poder: don Francisco Temamascuicuil y don Pedro Solcuatzin, caciques de Iztacamaxtitlan, siglo XVI. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [En línea], <http://journals.openedition.org/nuevomundo/60646>; DOI: <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.60646>. Cita número: 1 y bibliografía.
105. Gómez García, L. E. (2022). Vínculos, estrategias y prácticas políticas. Subdelegados y caciques en la subdelegación de Tecali, intendencia de Puebla. *Temas Americanistas*, (49), 141-169. <https://doi.org/10.12795/Temas-Americanistas.2022.i49.08>. Citado en página: 144.
106. Hernández Alonso, M. J. (2018). *De señorío a pueblo: Análisis político-territorial de Calpan entre los siglos XVI y XVII* (Tesis de maestría). El Colegio Mexiquense. https://www6.cmq.edu.mx/ridoc/components/com_chronoforms7/chronoforms/uploads/tesis_back/MH004004.pdf Citado en páginas 2 y 97.
107. Hill Boone E.; Burkhart, L. M.; Tavárez D. (2019). *Painted Words: Nahua Catholicism, Politics, and Memory in the Atzaqualco Pictorial Catechism*. *Dumbarton Oaks Pre-Columbian Art and Archaeology Studies Series*. Citado en página 127.

108. Jarquín Ortega, M. T. (coord.) (2016). *La vida indígena en la colonia. Perspectivas etnohistóricas*. Zinacantepec, El Colegio Mexiquense.
109. Laird, A. (2024). The Earliest Known Text in Latin by a Nahuatl Speaker: Juan de Tlaxcala, “Verba sociorum domini Petri Tlacauepantzi” (1541). *Ethnohistory*, 71 (4), 509–536. <https://doi.org/10.1215/00141801-11513026>.
110. López Zavala, B. (2024). El cacicazgo y el mayorazgo novohispano: un ensayo historiográfico. Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma del Estado de México. <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/141170/cacicazgo%20ensayo.pdf?sequence=2&isAllowed=y> Citado en bibliografía, p. 63.
111. Maya Gress, J. L. (2012). Tula en los documentos mayas coloniales. Tesis de licenciatura en Historia, UAEH. <http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/jspui/bitstream/231104/6381/1/AT16923.pdf> Citado en página: 38.
112. Nava Villalba, J. L. (2020). Cambio climático, colapso, ecohistoria y migración: apuntes sobre el origen de los mexicas. (2023). *Arqueología*, 62, 144-165. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/arqueologia/article/view/19313> Citado en página 149.
113. Rodríguez Lopez, E. (2014). Sobrevivencia de un linaje tlaxcalteca, los Maxixcatzin y su preponderancia como pipiltin, comerciantes, terratenientes y religiosos, 1519-1634. Tesis de Maestría en Historia. CIESAS. <https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/106> Citado en página: 66.

114. Rodríguez López, M. (2014). Sobrevivencia de un linaje tlaxcalteca, los Maxixcatzin y su preponderancia como pipiltin, comerciantes, terratenientes y religiosos, 1519-1634. Tesis de maestría en Historia. CIESAS. <https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/106> Citado en páginas 66, 162.
115. Rodríguez Rodríguez, O. (2017). *Territorialidad, comunidad y cacicazgo: la Magdalena y San Pablo durante el siglo XVIII*. Centro de Estudios de Geografía Humana. COLMICH. Tesis de maestría, 2017. Citado en página 79.
116. Ruz Barrio, M. A. (2018). De señorío a pueblo. Análisis político-territorial de Calpan entre los siglos XVI y XVII. Tesis de maestría en Historia. El Colegio Mexiquense. Citado en página: 2.
117. Ruz Barrio, M. A. y Bosques Cantón, C. Reconstrucción y análisis de la propiedad de la tierra a través de los sistemas de información geográfica históricos (Sig-H): la utilidad de la información generada por los agrimensores en el siglo XVIII. *Temas Americanistas*, 55, 416-441. Citado en página: 420.
118. Tapia, R. (2018), "Introducción" en Tapia, R., y Andrews, C. (Coords.). (2018). *La reforma agraria desde los estados: Ensayos en conmemoración del centenario de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915*. Suprema Corte de Justicia de la Nación. <https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2019-05/LIBRO%20LA%20REFORMA%20AGRARIA-INTERNET.pdf> Citado en página XIII

119. Valencia Villalpando, M. R. (2011). La descendencia de Moctecuhzoma II; análisis de sistemas genealógicos europeos adoptados por el pueblo mexicana, con base en el Códice Techialoyan García Granados. Tesis de licenciatura en Historia. UAEH. Citado en página: 93.
120. Xelhuatzin, T. R. (2017). El Verba sociorum y la apropiación colonial por la nobleza náhuatl. *Intercambios. Estudios de historia y etnohistoria*, 2(2), 11-15
<http://revistaintercambiosenah.com.mx/revista/numero-dos/el-verba-sociorum-y-la-apropiacion-colonial-por-la-nobleza-nahuatl/> Citado en página: 14
121. Калюта, А.В. [Kalyuta, Anastasia] A.В. (2017). «МЫ, ЛЮДИ ТОЛЛАНА»: ПИСЬМОДОВЕРЕННОСТЬ СОВЕТА И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТУЛА ШИКОКОТИТЛАН КАК ЭТНОИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК [“Nosotros, personas de Tollan”: carta de autoridad del consejo y residentes de la ciudad de Tula Xicocotitlan como fuente ethno-historical” en Martynova, M.; Piterskaya, E.; Vorob’ev, D. (Ed.). *Anthropology of the Peoples of America: Sources and Historiography*. Moscow: Russian Academy of Sciences- Miklouho-Maclay. Institute of Ethnology and Anthropology. ISBN 978-5-4211-0182-6. <https://n9.cl/i5ginz> Citado en páginas: 125, 135, 136.
122. Méndez Gómez, D. (2023). La Inquisición de Tlaluacpan: el culto a la lluvia entre los otomíes del Mezquital. *Cuiculco*. 88, 193-214.

Ramírez Calva, V. C. (2019). *Cuando el agua era nuestra... historia de los sistemas de riego derivados del río Tula y afluentes, siglos XVI al XX. Volumen I*. Ediciones

Colofón, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, CONACYT. ISBN UAEH, volumen I: 978-607-482-587-9; ISBN Colofón, volumen I: 978-607-635-042-3.

Ramírez Calva, V. C. y Jiménez Abollado, F. L. (2009). "Introducción" en Ramírez Calva, V. C. y Jiménez Abollado, V. C. (Coords.). *Historia Colonial en el estado de Hidalgo* (pp. 7-18). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ISBN 978-607-482-035-5

Ramírez Calva, V. C. (2005). *Caciques y cacicazgos indígenas en la región de Tollan, siglos XVI-XVII*. Tesis de doctorado en Antropología Social. El Colegio de Michoacán.

<https://www.scielo.org.mx/pdf/crca/v30n88/2448-8488-crca-30-88-193.pdf> Citado en página: 198.

123. Méndez Gómez, D. (2023). Los topónimos en Tetepango, Hidalgo: ventanas a la historia particular de sus localidades. *Tlalli. Revista De Investigación en Geografía*, (9), 6–30. <https://doi.org/10.22201/ffyl.26832275e.2023.9.1967> Citado en páginas: 10.
124. Barquera, R. et. al. (2019). In Press, Corrected Proof What are Corrected Proof articles? Genetic diversity of HLA system in two populations from Hidalgo, Mexico: Pachuca and rural Hidalgo, *Human Immunology*. <https://doi.org/10.1016/j.humimm.2019.07.293> Citado en página: 2
125. Castañeda de la Paz, M. y Luque Talaván, M. (2021). *Para que de ellos e de vos quede memoria. La heráldica indígena novohispana del centro de México*. UNAM. Citado en páginas: 38, 103, 121, 122.
126. Kalyuta, A. (2011). El arte de acomodarse a dos mundos: la vida de don Pedro de Moctezuma Tlacahuepantli según los documentos del Archivo General de la Nación (México D.F.) y el Archivo General de Indias (Sevilla, España). *Revista Española de Antropología Americana*, 41(2), 471-500. Citado en páginas: 474, 482, 483, 484, 488, 489, 493.
127. Nava Villalba, J. L. (2023). Cambio climático, colapso, ecohistoria y migración: apuntes sobre el origen de los mexicas. *Arqueología*, 62, 144-165. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/arqueologia/article/view/19313> Citado en página: 149.

